

TRUST

Zukunft und Gegenwart verbinden in Görlitz

Transformationspfade zur klimaneutralen Stadt

PROJEKT TRUST

„Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen:
Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“

Ein
Projekt
von

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Gefördert
durch

In
Kooperation
mit

PROJEKTPARTNER

Interdisziplinäres
Zentrum für transformativen
Stadtumbau

LOKALES BÜNDNIS
GÖRLITZ FÜR FAMILIE

Second Attempt e.V.
Werte auf Förderung & Vermittlung von Jugendkultur

IMPRESSUM

Herausgeber: TRUST-Projektteam

Kontakt: trust@ioer.de

Website: <https://trust-goerlitz.de/>

TRUST-Projektteam (in alphabetischer Reihenfolge): Sarah Deutscher (IÖR/IZS), Matthias Horschig (SWG), Marek Jaskólski (EGZ), Annica Kögler (IÖR/IZS), Linda Maiwald (IÖR/IZS), Stefan Richter (SWG), Julia Schlüter (Second Attempt e. V.), Susanne Werner (Görlitz für Familie e. V.), Gesa Zenner (Stadt Görlitz)

Redaktion: Richard Marx, Stefanie Rößler, Linda Maiwald, Robert Knippschild (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., IÖR; Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau, IZS)

Titelfoto: IÖR-Media

Zitiervorschlag: TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2025): Zukunft und Gegenwart verbinden in Görlitz. Transformationspfade zur klimaneutralen Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724690>

Stand: Dezember 2025

Inhalt

1	Hintergrund und Ziel des Dokuments.....	5
2	Erläuterung des Vorgehens und der Methodik	6
3	Transformationspfade.....	10
	Handlungsfeld Stadtentwicklung: Transformationspfad I.....	12
	Handlungsfeld Stadtentwicklung: Transformationspfad II.....	13
	Handlungsfeld Stadtentwicklung: Transformationspfad III.....	14
	Handlungsfeld Verwaltung.....	15
	Handlungsfeld lokale Wirtschaft.....	16
	Handlungsfeld Bildung & Teilen: Transformationspfad I.....	17
	Handlungsfeld Bildung & Teilen: Transformationspfad II	18
	Handlungsfeld Mobilität.....	19
	Handlungsfeld Energie.....	20
4	Literatur.....	21

Über das Projekt

Das Projekt TRUST „**Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben**“ zielte darauf ab, ein aktives Netzwerk aus Partnern in Görlitz aufzubauen und gemeinsam konkrete Schritte anzustoßen, um einen nachhaltigen Wandel in der Stadt zu erreichen und sie bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Zu diesem Zweck fand ein intensiver Wissenstransfer zwischen der Wissenschaft und lokalen Akteur*innen statt. Es wurden aktuelle Erkenntnisse aus der Nachhaltigkeits-, Transformations- und Stadtforschung einbezogen sowie auf inter- und transdisziplinären und transformativen Forschungserfahrungen aufgebaut. Das Projekt wurde initiiert vom in Görlitz ansässigen Interdisziplinären Zentrum für transformativen Stadtumbau (IZS) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) und zwischen 2022 und 2026 gemeinsam mit der Stadtverwaltung Görlitz, den Stadtwerken Görlitz AG (SWG), der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) sowie dem Görlitz für Familie e. V., dem Second Attempt e. V. und dem Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig umgesetzt.

1 Hintergrund und Ziel des Dokuments

Das vorliegende Dokument fasst die im Rahmen des Projektes TRUST entwickelten Transformationspfade zusammen. Für sechs, für die Klimaneutralität in Görlitz als relevant herausgestellte Handlungsfelder, wurden gemeinsam von lokalen Akteur*innen Transformationspfade erarbeitet, um die „Vision für ein klimaneutrales Görlitz“¹ mit der Systemanalyse „Wo steht Görlitz?“² durch konkrete Meilensteine und Maßnahmen zu verknüpfen. Die Entwicklung von Transformationspfaden war ein Schritt des im Projekt angewendeten ‚Transition-Management-Prozesses‘. In insgesamt 10 Transformationsarenen wurden gemeinsam von Vertreter*innen der Stadtverwaltung, der lokalen Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft verschiedene Inhalte erarbeitet (Abbildung 1).

Abbildung 1: Projektverlauf von TRUST. Quelle: TRUST-Projektteam

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Transformationsarenen 1 bis 4 konnten in sechs Handlungsfeldern konkrete Ziele abgeleitet werden, die zur Görlitzer Klimaneutralität beitragen. Die Entwicklung der Transformationspfade fand anschließend im Rahmen der 5. Transformationsarena in Arbeitsgruppen zu den Handlungsfeldern statt (Abbildung 2, Abbildung 3). Die Pfade wurden in den Arbeitsgruppen danach noch weiterbearbeitet und ergänzt. Auf die verwendete Methodik, die Frage, was ein Transformationspfad ist und wie die verschiedenen Pfade zu lesen sind, wird im nächsten Kapitel eingegangen.

¹ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2024): Vision für ein klimaneutrales Görlitz. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809216>

² TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2023): Wo steht Görlitz? Dokumentation der Systemanalyse in ausgewählten Handlungsfeldern für städtische Klimaneutralität. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081722>

Abbildung 2: Beispiel eines Arbeitsblattes zur Pfadentwicklung aus Transformationsarena 5.
Quelle: TRUST-Projektteam

Abbildung 3: Impressionen aus der Gruppenarbeit.
Quelle: TRUST-Projektteam

2 Erläuterung des Vorgehens und der Methodik

Die Entwicklung von Transformationspfaden ist ein fester Bestandteil von Transition-Management-Prozessen (Roorda et al., 2014, S. 15). Der Transition-Management-Ansatz kann als koreaktiver Prozess verstanden werden, der durch die Verbindung einer langfristigen Zukunftsvision mit mittel- und kurzfristigen Maßnahmen und Experimenten auf einen transformativen Wandel bestehender Systeme abzielt. Ziel des Transition-Management-Ansatzes ist demnach nicht die Entwicklung von Korrekturen an bestehenden Systemen, sondern er zielt auf grundlegende Innovationen und Veränderungen in diesen Systemen ab (Wittmayer et al., 2018, S. 82).

Dabei folgt der Transition-Management-Ansatz in der Praxis häufig einem ähnlichen Ablauf, in dem die Entwicklung von Transformationspfaden eine eigene Phase darstellt (Roorda et al., 2014, S. 15). Nachdem im Rahmen des Projektes in den Transformationsarenen 1 bis 4 mit der Systemanalyse eine Status-Quo-Bestimmung durchgeführt und anschließend eine langfristige Vision für ein klimaneutrales Görlitz entwickelt wurde, dienen die Transformationspfade dem Zweck, eine Verbindung zwischen der Gegenwart (dem Status-Quo) und der anvisierten Zukunft herzustellen. Die Transformationspfade sind dabei nicht als detaillierte Maßnahmenpläne zu verstehen, sondern beschreiben mögliche Fahrpläne zur Umsetzung der Zukunftsvision. Sie untersetzen die Vision mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen und ermöglichen den Teilnehmenden eine Einschätzung der Umsetzbarkeit der anvisierten Ziele, sowie von Hürden bei der Erreichung des angestrebten zukünftigen Zustands (Roorda et al., 2014, S. 30). Ausgehend von der Zukunftsvision überlegten die Teilnehmenden:

**„Welche Schritte wurden bisher gegangen, um die Vision zu erreichen?
Welcher Akteur hat wann, welche Handlung unternommen, damit die Vision
zur Realität wird?“**

Auf Basis der von den Teilnehmenden entwickelten Vision einer klimaneutralen Stadt Görlitz im Jahr 2030 lassen sich verschiedene Ziele ableiten. Abbildung 4 zeigt die fünf Prinzipien und die abgeleiteten Ziele, die in die Vision eines klimaneutralen Görlitz der Zukunft eingeflossen sind. Darauf aufbauend wurden in den Handlungsfeldern Stadtentwicklung, Verwaltung, Bildung & Teilen, lokale Wirtschaft, Mobilität und Energie insgesamt neun verschiedene Transformationspfade entwickelt (*Kapitel 3*).

Die Entwicklung der Transformationspfade basiert auf der Backcasting-Methodik, bei der durch das „Denken aus der Zukunftsperspektive“ der gewünschte langfristige Zustand antizipiert und gezielt rückwärts geplant wird. Die so entstandenen Transformationspfade enthalten konkrete und umsetzbare Maßnahmen, die auf zukünftige Ziele ausgerichtet sind, aber über das Business-as-usual-Szenario hinausgehen (Roorda et al., 2014). Sie erlauben die zeitliche Einordnung erster Experimente³ entlang der einzelnen Pfade und können somit dazu beitragen, die Zukunftsvision schrittweise zu verwirklichen. Abbildung 5 zeigt die Arbeitsvorlage und einen beispielhaften Pfad zur Veranschaulichung der Methodik, sowie die genutzte Symbolik.

Die aus der Vision für ein klimaneutrales Görlitz 2030 abgeleiteten **Ziele (gelbe Ellipse)** bilden die Basis für die Ableitung von **Teilzielen (hellgelbe Ellipse)** in den einzelnen Handlungsfeldern. Aufbauend darauf konnten ein oder mehrere Transformationspfade definiert werden, indem **Pfadschritte bzw. Meilensteine (rotes Rechteck)** entlang der Zeitachse rückwärts, ausgehend von den Zielen bis zum gegenwärtigen Zustand identifiziert werden. Darauf aufbauend wurden geeignete **Aktionen, Aktivitäten, Maßnahmen oder Handlungen (grünes Rechteck)** festgelegt, anhand derer die zuvor definierten Pfadschritte bzw. Meilensteine erreicht werden können. Zuerst wird somit die Frage beantwortet, welche Pfadschritte bzw. Meilensteine nötig sind, um die anvisierte Zukunft zu erreichen, bevor diese um konkrete Maßnahmen ergänzt werden. Darüber hinaus sollten **Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Gesetze, Politiken oder Fördermechanismen (weißes Symbol)**, die entweder Treiber oder Hindernis sein können und künftig ggf. erst noch angepasst werden müssten, berücksichtigt werden. Weiterhin sollten relevante **Akteure (orangenes Symbol)**, die zur Umsetzung konkreter Maßnahmen nötig sind, identifiziert werden. **Experimente (blaue Ellipse)** und weitere Aktivitäten konnten benannt sowie deren Umsetzung mitgedacht werden. **Weiter verfolgte Experimente** (Transformationsarena 6-8) sind gesondert hervorgehoben.

³ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2026): Zukunft erproben in Görlitz. Experimente für eine klimaneutrale Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724895>

Abbildung 4: Vision und Ziele für ein klimaneutrales Görlitz 2030. Quelle: TRUST-Projektteam

Abbildung 5: Vorlage, die zur Erstellung der Transformationspfade genutzt wurde. Quelle: TRUST-Projektteam

3 Transformationspfade

In diesem Abschnitt sind die Transformationspfade für die verschiedenen Handlungsfelder und einzelnen Ziele zusammengefasst. Die Ziele sind jeweils grau hinterlegt, fett markiert und enthalten eine Verknüpfung auf die jeweilige Abbildung. Unterziele sind kursiv dargestellt.

A – Handlungsfeld **Stadtentwicklung**

- **Alte Bausubstanz wertschätzen und zeitgemäß nutzen** (siehe Stadtentwicklung Transformationspfad I). Vor dem Hintergrund der historisch gewachsenen Stadtstruktur, der historischen Bausubstanz und einem sehr großen Anteil denkmalgeschützter Gebäude ist dieses Ziel für Görlitz von zentraler Bedeutung. Als Unterziele wurden *Kompromisse zwischen dem Denkmalschutz und dem Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung* sowie die *Verknüpfung von Bedarfen der energetischen Sanierung und des Denkmalschutzes* herausgearbeitet.
- **Erhöhung des Grünanteils und die Förderung der Biodiversität** (siehe Stadtentwicklung Transformationspfad II). Die Unterziele zielen auf die *Erhöhung des Grünanteils der Stadt*, die *Förderung der Biodiversität im städtischen Raum*, die *Anwendung des Schwammstadtkonzeptes* für Görlitz oder eine *Nachnutzung von Flächen und Leerstandsgärten* ab.
- **Revitalisierung der Innenstadt und die Anwendung des Konzepts der Stadt der kurzen Wege** (siehe Stadtentwicklung Transformationspfad III). Dafür wurden die *bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsangebots*, die *Steuerung und das Management der Nachnutzung von Gebäuden*, eine *ausreichende Qualität und Vielfalt des Angebots und der Versorgung im Nahbereich* sowie *Erhöhung der Lebensqualität der Görlitzer*innen* als Unterziele formuliert.

B – Handlungsfeld **Verwaltung**

- **Bürgerbeteiligung in Stadtentwicklungsprozessen ernst nehmen.** Das Ziel wurde mit folgenden Unterzielen untersetzt: *offene, ermöglichende Stadtverwaltung*, *gemeinsam getragene Entscheidungen* und *Herstellung von Prozesstransparenz*.

C – Handlungsfeld **lokale Wirtschaft**

- **Klimaneutrales Wirtschaften (fördern).** Die *Implementierung von zirkulären Wirtschaftsmodellen* wird dabei als besonders prioritär erachtet.

D – Handlungsfeld **Bildung & Teilen**

- **Stärkung von Wiederverwendung und Teilen** (siehe Bildung & Teilen Transformationspfad I). Der *Verzicht auf Einwegverpackungen* und die *Schaffung eines Sharing-Netzwerkes bestehend aus verschiedenen Akteuren* wurden als Unterziele formuliert.
- **Stärkung des Bewusstseins für die Umwelt und das Miteinander** (siehe Bildung & Teilen Transformationspfad II). Um das Ziel zu erreichen, wurden folgende Unterziele als wichtig angesehen: *Alle Görlitzer*innen kennen die städtischen Aktivitäten zum Klimaschutz* und haben ein *Bewusstsein über eigene Beiträge zur Klimaneutralität*.

E – Handlungsfeld **Mobilität**

- **Klimaneutrale Mobilität** ist ein zentrales Transformationsziel für Görlitz, das eng mit den Unterzielen *Reduzierung des individuellen Autoverkehrs* und der *Erhöhung der Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit* verknüpft ist.

F – Handlungsfeld **Energie**

- **Die kommunale, dezentrale und gemeinschaftliche Energiegewinnung** stellt ein zentrales Transformationsziel für ein klimaneutrales Görlitz dar, da sie die lokale Energieversorgung stärkt und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert.

Handlungsfeld Stadtentwicklung: Transformationspfad I

Handlungsfeld Stadtentwicklung: Transformationspfad II

Handlungsfeld Stadtentwicklung: Transformationspfad III

Handlungsfeld Verwaltung

Handlungsfeld lokale Wirtschaft

Handlungsfeld Bildung & Teilen: Transformationspfad I

Handlungsfeld Bildung & Teilen: Transformationspfad II

Handlungsfeld Mobilität

Handlungsfeld Energie

4 Literatur

- Roorda, C., Wittmayer, J., Henneman, P., van Steenbergen, F., Frantzeskaki, N., & Loorbach, D. (2014): *Transition Management in the Urban Context—Guidance Manual*. DRIFT, Erasmus University Rotterdam.
- TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2024): *Vision für ein klimaneutrales Görlitz*. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11083218>
- TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2023): *Wo steht Görlitz? Dokumentation der Systemanalyse in ausgewählten Handlungsfeldern für städtische Klimaneutralität*. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081722>
- TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2026): *Zukunft erproben in Görlitz. Experimente für eine klimaneutrale Stadt. Görlitz*. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724895>
- Wittmayer, J. M., Van Steenbergen, F., Frantzeskaki, N., & Bach, M. (2018): *Transition Management: Guiding Principles and Applications*. In Frantzeskaki, N., Hölscher, K., Bach, M. & Avelino, F. (Hrsg.), *Co-creating Sustainable Urban Futures* (Bd. 11, S. 81–101). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69273-9_4

Projektwebsite
trust-goerlitz.de

